

Distribución de esfuerzos por medio del análisis de elemento finito de un Reactor Batch

J. Vicente Martínez^{1*}, E. Hernández Aguilar¹, R. I. Castro Salas¹, A. Velasco Pérez¹, T. García Herrera¹.

¹Facultad de Ciencias Químicas campus Orizaba – Córdoba, Universidad Veracruzana, Prol. de Oriente 6 1009, Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Ver., México.

*josvicente@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los reactores tipo Batch (reactores discontinuos) se manejan en la producción del biodiésel para la etapa de transesterificación, debido a la importancia que tienen los materiales de construcción tanto para la seguridad de los equipos como en la optimización de los recursos, se estudió la construcción mecánica de un reactor tipo Batch y la distribución de esfuerzos aplicando el método de elemento finito en SolidWorks Simulation, durante el análisis se evaluaron 5 espesores para su construcción y en las pestañas de soporte (5/8, 1/2, 3/8, 1/4 y 1/8 in). El diseño del reactor se basó en el balance de materiales para la obtención del volumen y peso, teniendo en consideración el peso del biodiésel y glicerina, los cuales ejercen la presión sobre las paredes del reactor, determinando la deformación de cada espesor y el cumplimiento del factor de seguridad nivel 6.

Palabras clave: Reactor Batch, Elemento finito, Simulación, Nivel de seguridad.

Abstract

Batch reactors (discontinuous reactors) are utilized in biodiesel production during transesterification process and their construction materials are important for equipment safety and resource optimization. The aim of this paper is to study the mechanic construction of a Batch reactor and distribution of the efforts applying finite element method in SolidWorks Simulation. Five thicknesses for vessel construction and different support tabs (5/8, 1/2, 3/8, 1/4 and 1/8 in) were evaluated. The reactor design was based on materials balance, biodiesel and glycerin weight, walls deformation for each thickness and the accomplishment of safety factor level 6.

Key words: Batch reactors, Finite element, Simulation, Safety level

Introducción

A nivel mundial, el uso de la tecnología para la optimización y mejora de recursos, procesos y productos es una tendencia que se está siguiendo por la mayoría de las industrias, para ello, se utilizan herramientas para el diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en inglés), con las cuales se puede simular el funcionamiento de los equipos que se desarrollan.

La simulación de recipientes a presión es una herramienta útil y esencial que permite estudiar su comportamiento, modificar los escenarios de operación y seleccionar el diseño que garantice un óptimo desempeño durante su utilización. Con ello se contribuye a eliminar las fallas en el diseño de los recipientes, detectando los puntos donde se pudiera producir un mayor nivel de presión y logrando cumplir con las normas nacionales e internacionales, así como propiciar el ahorro en el uso de los materiales al determinar el espesor mínimo necesario para la construcción de los reactores.

El presente trabajo evalúa diferentes espesores para los materiales de construcción del reactor, aplicando simulación de elemento finito con SolidWorks Simulation (SWS), para validar cual espesor alcanzó un factor de seguridad nivel 6, de acuerdo con la "Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011, para recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - funcionamiento - condiciones de seguridad" y en el Código ASME (American Society of Mechanical Engineers).

El estudio fue de tipo estático o de tensión donde se calcularon los desplazamientos de error de cada pieza, las tensiones (Von Mises) y la distribución del factor de seguridad. En el caso de las tensiones, el software se basa en la ecuación de Von Mises, que surge de la teoría de la energía de la distorsión, donde se propone que un material dúctil sufría fallo elástico cuando la energía de distorsión elástica rebasaba cierto valor [Mott, 2006].

Metodología

Diseño del reactor

El diseño del reactor tipo Batch se modeló utilizando SolidWorks (SW) y se utilizaron parámetros basados en la tesis de Manrique Rebaza (2011), en el cual se utilizaron medidas reales para la construcción de un reactor proporcionando resultados factibles. Los parámetros del reactor expresados en metros son: altura total 2.913, altura de los soportes 1.938, diámetro interno 1.200 y el diámetro externo varía dependiendo del grosor que se elija (Figura 1). El material que se utilizó en el reactor es Acero Inoxidable (AISI 316L).

Figura 1. Esquematación del tanque (Rebaza, 2011).

Para su diseño el reactor se dividió en cuatro partes: el cuerpo del reactor con fondo torisférico y brida, la tapa torisférica con brida, la empaquetadura y los soportes (Figura 2). El cuerpo del reactor tiene una altura de 2.66 metros y la tapa y fondo torisférico poseen una altura de 0.253 metros, en todos los casos el diámetro interno es de 1.20 metros y al modificarse el espesor del reactor, el diámetro externo cambiará. Para el diseño de los soportes del reactor, se emplearon medidas estándares, Acero (SA-36) con un grosor de 6.010 in y una altura de 1.938 metros. La empaquetadura y la brida tienen las mismas medidas de la circunferencia del reactor, para la empaquetadura y brida se realizaron 44 taladros con medidas estándar. A la placa del soporte se le colocaron 4 taladros con un diámetro de 41 mm cada uno.

Figura 2. Diseño del Reactor Mecánico tipo Batch en SolidWorks

Cálculo del volumen y peso del reactor

Para realizar el cálculo del volumen interno del reactor (V_I) se utilizó la herramienta “propiedades físicas”, que se encuentra dentro del menú “calcular” en SW, esto es debido a que el fondo del cuerpo del reactor es una tapa toriesférica y no se contaba con una ecuación que determinara el volumen interno del mismo. Con dicha herramienta se calculó en primera instancia el volumen del reactor (V_R), posteriormente el volumen total del reactor (V_T), para ello se llenó en SW el reactor (Figura 3) siendo éste el valor del V_T , al realizar nuevamente el cálculo se obtuvo el V_R , en consecuencia el volumen interno del reactor se determinó con la siguiente fórmula.

$$V_I = V_T - V_R$$

Figura 3. Cálculo de las propiedades físicas del reactor

El peso total del reactor, se calculó con la misma herramienta que se utilizó para determinar el volumen interno, para así obtener la masa en gramos de cada pieza y de la sumatoria de dichas masas resultar la masa total (M_T).

Peso del biodiésel y de la glicerina

Para el balance volumétrico se consideró utilizar el 90% del reactor para prevenir accidentes o derrames del producto, por lo tanto, el 10% estaba constituido por aire y queda expresado que el volumen total (V_T) es igual al volumen de la glicerina (V_G) más el volumen del biodiésel (V_B).

$$V_T = V_G + V_B \quad \text{o} \quad V_T = \frac{M_G}{\rho_G} + \frac{M_B}{\rho_B}$$

En el balance general se sabe que la masa del biodiésel (M_B) más la masa de la glicerina (M_G) restando la masa del reaccionante (M_R) es igual a cero.

$$M_B + M_G - M_R = 0$$

El porcentaje de masa y volumen resultantes de la transesterificación se realizó mediante un estudio a escala de laboratorio, el balance de materia con reactivos y productos son mostrados en la Tabla 1.

Tabla 1. Balance de materiales

	Grasa (g)	Alcohol(g)	Catalizador(g)	Glicerina(g)	Biodiésel(g)	Total(g)
Reactivos	300	208.98	3	0	0	511.98
Productos	0	0	3	167.98	344	511.98

Esta masa se utilizó para medir la presión ejercida sobre las paredes del reactor con la ecuación general de la hidrostática [Cengel y Cimbala, 2006] donde P es la presión ejercida sobre el fluido, P_{atm} es la presión atmosférica, M_1 y M_2 son la masa de las fases 1 y 2, ρ_1 y ρ_2 es la densidad de las fases 1 y 2. Por último, g es la constante de la gravitación.

$$P = P_{atm} + M_1 \rho_1 g + M_2 \rho_2 g$$

Simulación de esfuerzos

Al realizar el estudio, el programa crea una carpeta de sujeciones y cargas externas en el cual el software agrega un elemento en la carpeta para cada carga o restricción que se defina. A cada pieza se le colocaron diferentes restricciones y cargas. El tipo de mallado es generado por el software teniendo en cuenta una mezcla de elementos sólidos, de vaciado, de muelle y de contacto sobre la base de la geometría creada. El programa creó automáticamente diferentes tipos de mallas, en este caso se utilizó una malla mixta, ya que se tienen diferentes geometrías en el modelo. Se le asignó el material adecuado a cada componente y se verificó que las propiedades, las cargas y las restricciones fueran las adecuadas. La simulación se realizó dividiendo el reactor en 3 partes:

Soportes. Se involucró la fuerza ejercida hacia abajo, donde interviene el peso total del reactor manejado en Newton, éste se calculó con la suma de las masas totales del reactor (la masa de cada pieza del reactor y la masa del reaccionante que se calcula por medio del balance general de las masas del biodiésel y glicerina). Los soportes contaban con una sujeción en la parte inferior, lo cual no permite que éstos se muevan. En la Figura 4 se muestran con flechas color verde, la fuerza en la sujeción y la fuerza ejercida sobre los soportes con flechas color morado, en la parte superior.

Figura 4. Fuerza ejercida en los soportes del reactor.

Pestañas para el soporte del reactor. Al igual que en los soportes del reactor, estas pestañas sostienen el cuerpo del reactor e interviene el peso total de éste sobre ellas, en la Figura 5 se muestra la dirección de la fuerza que se ejerce sobre las pestañas.

Figura 5. Carga externa del cuerpo cilíndrico

Presión de operación y diseño en el cuerpo del reactor. La carga externa fue la presión ejercida de adentro hacia afuera del reactor (flechas rojas), expresado en Kilopascales, este valor cambió dependiendo de la presión de operación y el espesor del material a utilizar (Figura 6).

Figura 6 Presión en el reactor

Resultados y discusión

Valores del reactor

El cálculo del volumen interno del reactor se hizo mediante la aplicación de propiedades físicas de SW, obteniendo el volumen total del reactor (3.03340 m^3) y restando el volumen de éste (0.09306 m^3), de la misma forma se obtuvo la masa de cada una de las piezas que componen al reactor (cuerpo cilíndrico, tapa torisférica y empaquetadura).

Teniendo como base de cálculo el volumen del reactor se obtuvieron los volúmenes de operación para cada producto y el volumen de operación total. Con ayuda de las densidades de biodiésel (981.25 kg/m^3) y glicerina (986.86 kg/m^3) se obtuvo la masa reaccionante que actúa sobre el reactor, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Volúmenes y masas de operación del reactor

Datos del reactor	Valores
Volumen interno del reactor (m^3)	2.9403
Volumen de operación (90%) (m^3)	2.6463
Volumen de Biodiésel (m^3)	1.7730
Volumen de Glicerina (m^3)	0.8683
Masa de Biodiésel (kg)	1739.7542
Masa de Glicerina (kg)	856.8939
Masa total	2596.6481

Simulación de esfuerzos en el reactor

Para la simulación del reactor se tomó en consideración la Tensión 1 (Von Mises), que es un índice obtenido de la combinación de los esfuerzos o tensiones principales en un momento dado para determinar en qué punto ocurre el esfuerzo y provoca la falla. El criterio especifica que el material cede si la energía de distorsión alcanza un valor máximo, el cual es igual a dicha energía máxima encontrada en pruebas de tensión. Además, se considera el límite elástico que es la tensión máxima que un material puede soportar sin sufrir deformaciones.

El desplazamiento, habla del índice de error que tiene un material para que este exceda el límite elástico y pueda llegar a la fatiga. En las siguientes Figuras 7-9, se muestran con un gradiente de colores el desplazamiento de las fuerzas donde las tonalidades azules representan que el material no se ha deformado ya que el peso que está ejerciendo sobre los soportes es permisible y las tonalidades rojas o anaranjadas es que se presenta una posible deformación o ruptura, utilizando la trama URES de desplazamiento estático. La escala de deformación en la simulación es de 803.197 veces en todos los gráficos con la finalidad de hacer visibles los posibles puntos de deformación o ruptura que se presentarían.

Simulación de la presión de operación

Al simular con SolidWorks el uso de los diferentes espesores en el cuerpo del reactor para el análisis de la presión de operación, se midió la Tensión 1 (Von Mises) con una presión de 126 133.28 Pa. La esquematización muestra que en la placa de 5/8 in la coloración es completamente azul, por lo que el tanque no está sufriendo ningún tipo de cambio o deformación; con los valores de 1/2 y 3/8 de in, ya se presenta un ligero cambio de color en el cuerpo del reactor donde podría haber alguna tensión más fuerte; en la de 1/4 se presenta un mayor cambio en la coloración pero el reactor no llega a deformarse ya que no se presentan tonalidades roja o naranjas; en cambio con la placa de 1/8 in el reactor se deforma en la mayor parte del cuerpo y su coloración es roja y anaranjada (Figura 7).

En el desplazamiento se observan los diferentes índices de error de menor a mayor, en el de 5/8 in el índice fue de 0.0183759 cm, en 1/2 in fue 0.0189453 cm, en 3/8 de in fue 0.0198356 cm, en 1/4 de in 0.0240515 cm y por último 1/8 in donde el error fue mayor de 0.0240515 cm (Figura 7). Siendo estos los resultados, se observa que los 5 espesores soportarían la presión de operación sin ningún problema.

Figura 7 Análisis de la tensión 1 y el desplazamiento en la presión de operación

Simulación de la presión de diseño.

En la Tensión 1 (Von Mises) se aumentó la presión a 30 PSI, siendo la presión de 332 975.40856 Pa y los resultados fueron que el espesor de 1/8 in es el más afectado como se muestra en la Figura 8, pero aun así los 5 espesores soportan las máximas condiciones de presión tomando en cuenta que 1/8 in tiene mayor riesgo de causar algún accidente, por los pequeños puntos rojos que se presentan.

En el desplazamiento, los índices de error fueron los siguientes: 5/8 in el índice fue de 0.08501 cm, en 1/2 in se encontró en 0.09323 cm, en 3/8 de in fue 0.10378 cm, en 1/4 de in 0.11666 cm y por último 1/8 in donde el error fue mayor de 0.12194 cm. Se concluye nuevamente que el grosor de 1/8 es el menos recomendado ya que las probabilidades de que se fracture o se dañe el reactor son mayores.

Figura 8 Análisis de la tensión 1 y el desplazamiento en la presión de diseño

Simulación de las pestañas para el soporte del reactor

Al analizar con SolidWorks el uso de los diferentes espesores en las pestañas del reactor, se puede observar que en el caso de la Tensión 1 (Von Mises), para la placa de 5/8 in las posibilidades de que se fracturen son casi nulas a diferencia de la placa de 1/8 in, en ésta la coloración cambia ya que hay mayor posibilidad de falla (Figura 9). El mejor resultado se presenta en la placa con un grosor de 3/8, ya que la pequeña deformación que se puede presentar es en las orillas de la placa, pero no en la unión con el reactor.

En el error de desplazamiento, se observa que entre más delgado es el espesor de la pestaña, el índice de error aumentará y entre más gruesa sea el índice de error disminuirá. El espesor de 1/8 in es el que presenta el índice de error más alto siendo este de 9.0172 cm, por lo tanto, este espesor no es recomendado ya que puede ocasionar un accidentes. Se puede distinguir en la Figura 9 con color rojo, rosa y verde, el espesor de 1/4 in, teniendo un valor medio de error de 0.64659 cm junto con el espesor de 3/8 in coloración morado, marrón y verde por lo que ambos son permisibles, y por último el mínimo índice de error es la placa de 5/8 in con 0.1503 cm siendo ésta la placa más gruesa que se muestra de color azul rey y negro.

Figura 9 Análisis de la tensión 1 y el desplazamiento en las pestañas para el soporte del reactor

Factor de Seguridad

El factor de seguridad es aquel que soporta una o más veces la presión del producto, si los valores son mayores a uno cumplen con el factor de seguridad. Si los valores son menores a uno no tienen sobre dimensión. En este caso se busca un nivel de seguridad 6, es decir, verificar que soporte 6 veces la presión del reactor.

Los resultados obtenidos en el factor de seguridad fueron los mostrados en la Tabla 3, donde se observa que en la presión de operación los valores mínimos son entre 22 y 33, sin embargo, en la presión de diseño los valores son entre 9.2 y 5.9 el mínimo.

Para la presión de operación, los 5 espesores cumplen con el factor de seguridad ya que los valores deben de ser iguales o mayores a 6 para cumplirlo, pero se puede ver una clara disminución entre los espesores de 1/4 y 1/8. En el caso de la presión de diseño, el espesor de 1/8 no cumple con el valor mínimo requerido, únicamente alcanzó un valor de 5.9.

Tabla 3 Factor de Seguridad

Espesor (in)	Presión de Operación	Presión de Diseño
5/8	33	9.2
1/2	33	8.3
3/8	33	7.3
1/4	33	7.2
1/8	22	5.9

Conclusiones

Se determinó que el espesor de 1/8 no cumple con el factor de seguridad de nivel 6 para la presión de diseño y presenta un mayor desplazamiento (más de 9 cm), la distribución de esfuerzos se determinó por el método de elemento finito en SolidWorks, logrando determinar la interacción entre el espesor de la lámina de construcción y la lámina de pestañas de soporte, determinando que un grosor de 1/4 in para el diseño del reactor y en el caso de las pestañas del soporte un espesor de 3/8 in es el recomendable, cumpliendo con las normas internacionales NOM-020-STPS-2011 y en el Código ASME.

Referencias

1. Cengel Y.A., Cimbala J.M. (2006). Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill.
2. Código, A. S. M. E., & Sección, V. I. I. I. (1998). Boiler and Pressure Vessel Code. Sección VIII, División I.
3. Mott, R. L. (2006). Diseño de Elementos de Maquinas. 4ta Edición. México: Pearson Educación.
4. NOM, Norma Oficial Mexicana. 020-STPS-2011. Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.
5. Rebaza, J. A. M., 2011. Diseño de un recipiente a presión con un sistema de agitación para el procesamiento de biodiésel de 3 metros cúbicos de capacidad, Lima - Perú: Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Mecánica.